

SISTEME NORMATIVE ÎN ȚARA OĂȘULUI: CRIMA CA INDICE AL UNITĂȚII MORALE COMUNITARE

Corina IOSIF^{*}

Systèmes normatifs en pays d'Oas: le meurtre comme indice d'une morale communautaire (Résumé)

Des phénomènes récents tels que l'expansion explosive des migrations de main-d'œuvre au cours des 20 dernières années et, par conséquent, la perturbation des systèmes économiques zonaux (formels et informels) ont inévitablement affecté les systèmes normatifs (sociaux, économiques, notamment moraux) caractéristiques des cultures locales.

Ils portent les marques de dissolutions et de reconfigurations qui, dans bien des cas, tendent à maintenir le lien social.

Ce texte se concentre sur la notion d'honneur, avec son corollaire: la honte, comme champ sociologique principal et facteur important de la cohésion du groupe. Je propose une discussion sur la place du meurtre dans le système de valeurs morales qui caractérise la culture régionale du Pays d'Oach et comment elle participe à la construction de l'identité socioculturelle de l'individu.

Mots-clés: communautés paysannes, honneur, traditions, meurtre, Pays d'Oaş.

Cuvinte-cheie: comunități țărănești, onoare, tradiții, omor, Țara Oaşului.

Sistemele normative ale culturilor tradiționale regionale din estul Europei au fost puse la încercare în ultimii 25 de ani. Sub impactul procesului de mondializare a societății de piață¹, al proceselor politice care au caracterizat în această perioadă Europa, al celor demografice provocate de fenomenul migrației, aceste sisteme (cum sunt codurile morale, ale onoarei sau cele ale raporturilor de putere între generații) au fost perturbate și conduse spre diverse reconfigurări. Aceste reconfigurări s-au manifestat fie ca factori disolutivi, fie ca factori de confirmare a legăturii sociale, respectiv comunitare.

Unul dintre domeniile de referință al coeziunii de grup, cel al onoarei, împreună cu corolarul său: rușinea, ne va sta în special în atenție. Aceste valori morale reciproce, luate în considerare ca fundament al afilierii și integrării individului în grup, reprezintă, fiecare în parte, măsura stimei care se acordă unui individ de către cei din grupul din care face parte, măsura „opinie publice” la care individul se poate aștepta și de care depinde².

^{*} Muzeul Național al Țăranului Român, București.

¹ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, New York, Farrar & Rinehart, 1944.

² David G. Gilmore (edit.), *Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean*, Washington DC, American Anthropological Association, 1987, p. 5; vezi de asemenea Julian Pitt-Rivers, *Honour and social status*, în J. G. Peristiany (edit.), *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*, London, Weidenfeld and

Experiența teoretică pe care o iau ca reper aici este, inevitabil, cea acumulată și formulată în cercetarea spațiului mediteranean, spațiu care a oferit studiul de caz și reperul teoretic de referință pentru înțelegerea raportului dintre onoare și rușine ca trăsături structurante ale unei arii culturale unitare. Fără a neglija diversitatea de standarde (sociale, economice, ce privesc relațiile dintre sexe etc.) care participă la construcția cuplului conceptual onoare/rușine³, o să mă opresc aici mai ales asupra problemei exercitării autorității și a puterii, a ierarhiilor acestora în interiorul sistemului comunitar, dar, mai ales, în afara spațiului domestic. În mod particular mă voi concentra asupra felului în care ierarhiile puterii se exprimă în forma extremă a crimei (și a limbajului aferent acesteia) ca modalitate de integrare comunitară/socială. Crima, independent de statul ei de infracțiune, a cărei definire se regăsește în sistemul normativ al dreptului penal (care, la rândul lui, este un domeniu al societății moderne), câtă vreme își află locul ca reacție la o abatere de la practica normelor tradiționale, are legitimitate și nu atrage după sine sancțiune⁴.

Voi vorbi, deci, despre locul pe care îl are omorul ca instituție reglatoare a ierarhiilor sociale în sistemul normativ local din Țara Oașului și despre felul în care acest domeniu social al crimei poate defini identitatea culturală a individului. Crima va fi deci analizată aici și ca formă de comunicare, ca formă de apartenență la grup și, implicit, ca fenomen producător de legătură socială.

Acest domeniu, cel al omorului reglat de codurile onoarei în societățile tradiționale, a stat în cultura savantă română (dinainte de căderea regimului comunist) mai degrabă în atenția istoricilor și a teoreticienilor dreptului cutumiar decât în cea a etnologilor. Doar recent acest interes s-a materializat în texte redevabile etnologiei.

Chiar și în urma unei evaluări empirice a vieții Țării Oașului și a istoriei recente a zonei, referirea la crimă constituie o prezență constantă. Pentru a susține cu un exemplu această afirmație: în timpul cercetării de teren pe care am făcut-o în Oaș în luna iulie a anului 2015, drumurile între sate le făceam cu taximetrul, pe care îl împărțeam de fiecare dată cu mai mulți călători ce se cunoșteau între ei. La fiecare drum, unul dintre subiectele de discuție era o crimă înfăptuită, recunoscută de ucigaș, sau pe cale să se înfăptuiască. Atrag atenția aici mai ales asupra locului pe care crima o avea în preocupările oamenilor și mai puțin la o posibilă statistică a incidenței ei în zonă. Prezența crimei, care, pînă în 1990 cu greu ar fi putut face subiectul unei cercetări formale de etnologie sau de sociologie, a făcut subiectul unei teze de doctorat susținute în 2012 și la care voi face referire.⁵

Nicolson, 1865, s-au semnat tot de Julian Pitt-Rivers, *The Fate of Shechem: or, the Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

³ Michael Herzfeld, *Honour and Shame: Problems in the Comparative Analysis of Moral Systems*, în „Man”, New Series, Vol. 15, No. 2 (Jun., 1980), Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, p. 339–351, 1980.

⁴ Păstrarea unor sisteme tradiționale de construire a legitimității în formă scrisă, așa cum este, de exemplu, pentru spațiul european *kanun*-ul albanez, ne îndreptătesc să conferim aceeași credibilitate unui sistem normativ local precum cel care a legitimat agresiunile fizice despre care e vorba aici, căci el a generat comportamente individuale și de grup ce au semnificații în cultura locală (Leonard Fox, *Kanuni i Lekë Dukagjini / The Code of Lekë Dukagjini*, arranged by Shtjefën Gjeçov, New York, Gjonlekaj Publishing Company, 1989). Vezi în această privință și notele 13 și 14.

⁵ Citările din acest text trimit la teza de doctorat susținută de Nicoară Mihali în 2012. Teza a fost publicată în 2013 la Editura Limes, Cluj-Napoca, cu titlul *Țara Oașului – Lumea tradițională și vendeta*.

Există câteva aspecte care ne interesează aici și care fac din dinamica fenomenului social al crimei în Oaș o instituție. Ea ar putea fi definită, în funcție de conținutul ei, ca vendetta⁶ (la albanezi *gjakmarrja*, cu aceeași semnificație de „răzbunare a sângelui”). În general, vendetta este definită ca „joc de control social sau sistem de drept cutumiar”⁷. Acest tip de răzbunare este cunoscută și practică în societăți tradiționale din toate părțile lumii. Termenul trebuie folosit însă cu precauție, deoarece el desemnează o situație în care nu doi indivizi sunt implicați în răzbunare, ci două grupuri de rude (familii), de regulă în descendență patrilineară, în așa fel încât obligația răzbunării se propagă în rețeaua de rude, de la cea mai apropiată rudă de sex masculin în linie paternă (tată, frate) până la cea mai îndepărtată în lipsa primilor. Actul răzbunării se face prin recurs la divinitate, atât punerea ei în aplicare, cât și anularea ei⁸.

În acest caz, crima vine să contracaraze o lezare a onoarei sau este o răzbunare a unei crime care a precedat-o. Fapta este recunoscută întotdeauna, iar intenția crimei este anunțată public, de cele mai multe ori pe calea formală a strigăturii (țipuriturii) din timpul jocului sau a unei petreceri. Crima însăși are loc în mod frecvent în locuri publice, cu ocazia unor evenimente care antrenează o mare parte din membrii comunității (nuntă, horă de duminică sau de sărbători, sâmbra oilor, pâlincie, sau alte obiceiuri de peste an, cum erau înainte de accentuarea migrației pentru muncă). Ea atrage după sine răzbunarea, „sângele cere sânge”, răzbunare care poate dura de-a lungul mai multor generații. În acest caz putem spune că se pune în mișcare instituția vendettei. Încetarea conflictului care ducea inevitabil la crimă se putea realiza prin împăcare formală, consfințită de recursul la divinitate (jurământul în biserică). Prin această dublă ancorare a crimei ca reglator extrem al ierarhiilor în interiorul unui grup, ancorare ce face recurs atât la normele comunitare, cât la instanța divină, crima ca instituție a onoarei, construiește frontierele comunitare. Importanța ei în viața comunitară este pusă în evidență, în negativ, și prin faptul că posibilele crime în care victima (sau agresorul) nu făceau parte din sistemul social al Oașului nu sunt reținute de memoria colectivă, semn că ele nu au semnificație comunitară/socială. Obligațiile morale ale individului sunt, deci, concentrate în interiorul sistemului social (comunitar) din care acesta face parte.

Agresiunea, ajungând până la crimă, ia câteodată forme care par aberante pentru o privire exterioară. Iată câteva exemple⁹:

1. În iulie 1970, un bărbat, tată a 5 copii minori, construia un gard; în același timp, secretarul comunal de partid urmărea campania agricolă însoțit de secretarul organizației P.C.R. al C.A.P.-ului local. Dintr-o dată, bărbatul, agasat (vexat) de plimbarea secretarului P.C.R. pe câmp, l-a lovit cu o piatră în ceafă. Instanța a considerat fapta infracțiune de ofensă adusă autorității, s-a ținut cont de nivelul cultural redus al inculpatului și a fost condamnat la 6 luni de închisoare¹⁰.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Stephen Wilson, *Feuding, conflict and banditry in nineteenth-century Corsica*, Cambridge, Cambridge University Press, (1941) 1988, p. 16.

⁸ Leonard Fox, *Kanuni i Lekë Dukagjinit / The Code of Lekë Dukagjini*, arranged by Shtjefën Gjeçov, New York, Gjonlekaj Publishing Company, 1989, p. 10.

⁹ Cazurile selectate din lucrarea lui Nicoară Mihali sunt expuse în ordine cronologică.

¹⁰ Arhiva Tribunalul Satu Mare, dosar nr. 6/1970, fila 12 (Mihali, *op. cit.*, p. 89).

Nu se menționează în citare cine din sat fusese proprietarul aceluși pamânt anterior colectivizării (începută în jurul lui 1960). Dar dacă ținem cont că politica recrutării în noul context politic (comunismul) tindea să ridice în pozițiile importante ale structurilor politico-administrative locale indivizi aflați în marginea ierarhiilor tradiționale de putere (mai ales din cauza sărăciei, dar și din cauza comportamentelor ce nu se conformau cu sistemele normative locale)¹¹, ar putea fi de înțeles sursa vexării agresorului. Toate aceste detalii de context fiind inexistente într-un dosar al puterii juridice, se pot doar presupune cauzele agresiunii.

În mai 1970, la o sâmbură, un tânăr de 19 ani vede pe un alt tânăr că se plimbă însoțit de muzicanți și, considerând asta un afront, îl lovește cu cuțitul de baionetă de șapte ori în diferite părți ale corpului. Victima va sta în spital 40 de zile, iar agresorul este condamnat la 2 ani de închisoare.¹²

Importanța pe care prezența ceterii (a muzicii) o are în exhibarea personală ca semn al poziției sociale înalte este bine cunoscută cercetătorilor Oașului¹³. Este greu însă de măsurat impactul social al unei astfel de afirmări de sine într-un anumit context. Poate fi însă bănuțit atunci când ea este contracarată printr-o agresiune fizică de asemenea proporții.

În 1986, un tată își ucide fiul cu cuțitul. Fiul tăia lemne. Pe la el au trecut doi prieteni, pe care i-a servit cu palincă. Tatăl s-a simțit deranjat și l-a tăiat pe fiu la cap cu un cuțit. Fiul moare a doua zi în timp ce pune două steaguri de 1 decembrie pe sediul școlii. Tatăl este condamnat pentru omor calificat la 9 ani de închisoare.¹⁴

Grupul domestic presupune în Oaș coexistența mai multor generații (de regulă trei) în aceeași gospodărie. Relațiile ierarhice în interiorul grupului sunt reglate de sisteme normative complexe, legate atât de sistemul de filiație, cât și de cel de alianță (endogamă în Oaș). În aceste condiții normele de coabitare sunt, de regulă, extrem de nuanțate, iar setul de interdicții, dublat de cel de permisivități care reglează aceste norme, cu toate nuanțele lor, poate lesne să scape unui ochi neavizat. Forța cu care aceste reguli se impun poate fi ghicită, din nou, în reacția tatălui agresor.

În 3 februarie 1991, mai mulți tineri din Turț organizează un meci de fotbal. După meci merg toți să bea. Unul dintre ei dorește să pornească un casetofon, un altul nu e de acord și-l lovește pe primul cu un par în cap. Agresorul primește pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru tentativă de omor.¹⁵

Independent de situația de petrecere în care această agresiune a avut loc (și care îi poate justifica intensitatea) în spatele ei se poate observa din nou prezența a cel puțin

¹¹ Am avut, în 2015 o discuție extrem de utilă pe această temă cu domnul Remus Vărnab, directorul Muzeului Țării Oașului din Negrești-Oaș, discuție pentru care îi mulțumesc aici.

¹² Nicolară Mihali, *op. cit.*, p. 92.

¹³ Aceste aspecte cultural-sociale sunt tratate pe larg în Jaques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Speranța Rădulescu, *Din răspuțeri*, București, Editura ICR, 2006, traducerea în limba română a cărții *À tue-tête. Chant et violon au Pays de l'Oach, Roumanie*, Nanterre, Société d'ethnologie, 2002. Cartea este însoțită de un DVD (imagine și muzică), apărut în colecția „Hommes et musiques”, Société française d'ethnomusicologie.

¹⁴ Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 103.

¹⁵ *Ibidem*, Arhiva Tribunalul Satu Mare, dosar nr. 57/1991, fila 3.

doi factori recurenți în atacurile de această categorie: muzica și relația (mereu) ierarhică dintre indivizi în interiorul aceleiași categorii de vârstă¹⁶.

Acest domeniu, cel al agresiunii finalizate prin omor nu aparține însă în exclusivitate bărbaților. Crima ca urmare a lezării onoarei poate fi înfăptuită inclusiv de femei. În 2008, o femeie își omoară prietena din gelozie, dându-i foc, după ce a turnat pe ea benzină. Imediat după crimă femeia s-a predat poliției.¹⁷

Dificultatea de a conecta unele crime cu un cod unanim recunoscut al onoarei (legat de sexualitate, de proprietate, de ierarhiile sociale, și nu numai, și care pune în lucru principii morale ca respectul și onestitatea), ca și prezența femeilor în domeniul crimei ca agresoare, vine să confirme critica formulată de Herzfeld asupra presupusei uniformități a conceptului de onoare.¹⁸ La un plus de atenție în formularea acestui concept ne obligă, în cazul nostru, felul în care localnicii definesc exigențele unei poziții sociale superioare din punct de vedere ierarhic în sistemele comunitare din zonă. E vorba de persoanele (bărbați, dar și femei) care sunt clasate ca fiind „de prima”, „cel mai văzut” „sub grumazu’ ceterii”. Fiecare dintre cele trei sintagme descrie în expresii ale limbajului local faima, capacitatea unui individ de a polariza atenția celor din grupul din care face parte. Această polarizare a atenției se obține, conform normelor locale, prin dovedirea excelenței în avere, nu în ultimul rând prin dovedirea aptitudinilor de sociabilitate.¹⁹ Dintre acestea, talentul horitor/cântăreț și de dănțăuș/dansator par să fie cele mai importante, căci aceste calități conferă individului, în speță bărbaților, dreptul de a dansa în relație directă cu ceterașul, în fața lui.²⁰ Este o poziție privilegiată, căci din negocierea dintre cei doi, dansatorul își lansează strigăturile, care sunt o afirmare publică a prestaței individuale și care pot conține inclusiv anunțul public al intenției de a folosi cuțitul, chiar de a ucide.

La acestea se adaugă o exigență importantă, aceea de a impune și de a păstra poziția socială dorită sau deja dobândită. Ea se traduce prin comportamente sociale legate de disponibilitatea pentru atac și pentru apărare, ambele, în cuplu, definind curajul. De altfel, rugați să explice ce înseamnă să ai onoare, majoritatea celor întrebați răspund că înseamnă „să ți se știe de frică”²¹.

Crima este acceptată și integrată ca domeniu al vieții sociale, propriu mai ales bărbaților: mama obișnuia ca, la nașterea primului fiu, să-i treacă prin fața ochilor

¹⁶ Vezi în această privință Ion Mușlea, *Cercetări etnologice zonale*, ediție critică, note și un glosar de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2004, p. 72.

¹⁷ Incident menționat de dl. Remus Vărnăv în 2015.

¹⁸ Michael Herzfeld, *Honour and Shame*.

¹⁹ Corina Iosif, *Hora satului din Certeze. O descriere etnografică*, Cluj, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2005, p. 29–34.

²⁰ Vezi Corina Iosif, *op. cit.*, p. 72–82, dar mai ales J. Bouët, B. Lortat-Jacob, S. Rădulescu, *op. cit.*, 2006.

²¹ Am încercat, în timpul cercetărilor de teren întreprinse la Certeze în 1993 să înțeleg ce înseamnă să ai „onoare”. Întrebarea mea era adresată mai ales tinerilor necăsătoriți, care, în unanimitate mi-au răspuns, „să-ți știe toți de frică!”. Atunci am interpretat răspunsul ca pe o eschivare de la a-mi lua în serios întrebarea. Semnificația răspunsului am înțeles-o mai târziu, când am auzit primele istorisiri ale unor atacuri cu cuțitul petrecute la joc. Nicoară Mihali prezintă procentual răspunsul la această întrebare: „Un om de onoare este: 1. Un om pe care-l respectă ceilalți – 30% 2. Un om pe care ceilalți îi știu de frică – 70%” (Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 5).

un cuțit, iar cînd pruncul ajungea să pună mîna pe cuțit să spună: „Țucu-te mama, mîndru mării”²².

O descriere succintă a crimei ca domeniu al vieții sociale și ca reglator al ierarhiilor comunitare departajează două ipostaze ale acesteia: cea virtuală, care se construiește în viața individului chiar de la nașterea acestuia, și cea reală, care se pune în fapt de la decizia (expusă public) de înfăptuire a crimei, pînă la consecințele ce decurg din ea. Prima ipostază a crimei, ce se construiește ca domeniu al vieții sociale, cum spuneam, chiar de la nașterea unui copil, continuă prin integrarea copilului în viața comunitară. (Înainte de generalizarea migrației pentru muncă, copiii cunoșteau, mai întotdeauna, înaintea oamenilor ordinii publice, informații extrem de detaliate despre felul în care o crimă sau o agresiune avusese loc). Jocurile dintre cei intrați în adolescență presupuneau adesea folosirea cuțitului, chiar dacă aceste jocuri se soldau cu răniri.²³ Este perioada în care tinerii învață să aplice două feluri de lovituri, cele care care „*fac sângele să curgă*” și cele care aduc moartea.

Tinerii încep să poarte sistematic cuțit imediat ce intră în adolescență, inclusiv la școală, iar capacitatea de a-l folosi este anunțată formal și ceremonial, mai ales în ocazii de joc (sau de sărbătoare în general) sub forma țipuriturii²⁴, care sunt scurte fragmenete melodice, însoțite de text rimat, cîntate în acut, și din cauza aceasta extrem de ușor de sesizat, sau prin exhibarea cuțitului în timpul jocului, semn că acesta a devenit, din unealtă, o armă menită atacului și apărării. „*Săraca centura mé, / Tri cuțâte zac în ie / Unu' råde, unu' plânge / Unu' zice că bé sânge / Din gura tâlharilor / Din capu' dușmanilor!*”, în varianta notată de Mușlea, *Trii cuțite în cura/ Unu zbghiară, unu plânge/ Unu carne să mănânce*²⁵.

Sau:

Țurai și țură, țura / Nu mă tem de nimenea / Că eu nu mă tem de nimé / Când cuțātu' îi la mine /

Sau:

Vai de mine și de mine / Că cuțātu' nu-i la mine / Și dușmanii or veni / Și n-am cu ce îi beli”.

Sau:

*„Oșanu-s, oșean oi si/ Batăr cât oi cotuni/ De-atâta mi averé/Cuțātu' și straița mé/ Cine mi-o furat straița/N-ajunge Duminica”.*²⁶

Sau:

Este semnalată disponibilitatea de a folosi cuțitul, indiferent de constrîngerile legii, fie cea aparținînd imperiului austro-ungar, fie cea din timpul regimului comunist sau cea de după căderea acestui regim: „*Nici jăndaru nu-i de ser/Să nu între brișca-n ie*”²⁷.

²² Citat și de Nicoară Mihali, *op. cit.* p. 188.

²³ Directorul Muzeul Etnografic al Oașului, Remus Vârnav, povestește că, pe vremea cînd era profesor la una dintre școlile din regiune, văzând rănille pe care câțiva adolescenți și le făcuseră în urma unei lupte simulate, s-a alarmat. Aceștia și-au liniștit profesorul spunându-i „noi nu ne batem, numa' ne jucălim!”.

²⁴ Vezi J. Bouët, B. Lortat Jacob, S. Rădulescu, *op. cit.*, 2006.

²⁵ I. Mușlea, *op. cit.*, p. 72.

²⁶ Nicoară Mihali, *op. cit.*, p.188–189.

²⁷ Nicoară Mihali, *op. cit.* p. 188.

Țîpuritura este calea privilegiată de a anunța intenția de a ucide, ca și asumarea urmărilor crimei:

„Slobod i să se iubască/Cocon tânăr cu nevastă/ Pe unu' am de tăiat/ Care li-i mai gras în sat

Mama care l-o fâtat/ Și-apoi mă duc la răgat”.

„Fost-o câine moșu' mneu/Ăla fecioru-s și ieu/ Fecioru' care-i fecior/Și-n temniță-i domnișor”²⁸.

Apoi, folosirea (cu succes) a cuțitului poate fi afirmată public tot prin intermediul țîpuriturii: „O sută de cămârzani/ Mi-o ieșit, în drum, cu pari/C-o rugină de cuțât/Eu pă tăți i-am prăpădit”

Cu toate acestea, cele două feluri de a atac, pentru a ucide și pentru „face să curgă sângele”, semnalează cele două dimensiuni diferite ale fenomenului, două funcții diferite ale folosirii cuțitului. Dacă în situația în care agresiunea se finalizează cu moartea, funcția socială a fenomenului primează, în cazul în care atacul se finalizează numai cu rănirea (câteodată gravă) pare să fie mai importantă funcția rituală, cea care marchează debutul, apoi consfințește intrarea unui individ în viața de adult. Toți tinerii din Oaș au urme de cuțit pe corp, urme care dovedesc, prin poziționarea lor, lipsa intenției de ucide.

La rândul lui, atacul finalizat prin crimă comportă grade de exhibare diferită a uciderii, în raport cu gravitatea și tipul ofensei pe care crima vine să o anihileze.²⁹ Competiția pentru o femeie este soluționată, de exemplu, cu cât mai puțină exhibare, dar printr-o decizie promptă și radicală, o singură lovitură care poate aduce moartea instantanee a inamicului. (Fapta nu a atras, ulterior, condamnări penale.³⁰)

Umilirea publică și nejustificată este sancționată însă mult mai nuanțat, prin răzbunarea nu numai a ofensei propriu-zise (prin crimă), ci prin răzbunarea tipului ofensei aduse (prin batjocorirea sau torturarea victimei). Un exemplu: un tânăr, cunoscut pentru aroganța sa, îl obligă pe un altul să îngenuncheze în fața lui, într-un context public. Ca urmare tânărul ofensat, împreună cu fratele lui și un prieten, îl prind pe ofensator și

²⁸ Interviu cu Mitruț din Rus, 65 de ani, localitatea Rus, martie 2013, Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 195–196.

²⁹ Una dintre explicațiile cele mai nuanțate și care denotă complexitatea semnificațiilor pe care decizia omuciderii le pune în lucru se găsește în *Kanun*-ul albanez. Se menționează aici obligația sancționării agresiunii asupra unei femei (viol sau ucidere) prin moartea agresorului; în acest caz soțul îi va răzbuna femeii onoarea lezată, iar tatălui (sau fratelui) îi revine datoria de a-i răzbuna sângele. Această regulă dublă trimite la poziția femeii în tribul albanez, care la căsătorie intră în grupul de rudenie al soțului doar prin capacitatea ei de procreație. Ea ca individ (o pune în evidență chiar această normă cutumiară a răzbunării) continuă să aparțină până la moarte grupului de origine. Conform aceleiași logici, dacă o femeie își ucide soțul răzbunarea se va îndrepta asupra tatălui (sau a fratelui), nu asupra femeii (Leonard Fox, *op. cit.*, p. 38).

³⁰ „În anul 1947 m-am întors din Siberia. Și, bineînțeles, eu am fost fecior bătrân de 27 de ani și mi-am găsit și eu o femeie, adică o fată. Unul dintre feciorii din sat o umblat și acela probabil înaintea mé după fată. [...] Zăc, măi băiete, amu-i a mé tu coată-ți alta. El o fo criminal. Nu mă tem de tine, mai mare criminal îs eu. [...] ». O venit pe mine noaptea acasă și o fârmat casa tătă și o mârș în poiata și o împușcat un bou. «No, pușcat-ai tu bou, mă». Nu s-o mânat tri săptămâni, eu am făcut nuntă. Da l-am anunțat să nu zână la nunta mé. «Nu te suferesc». Tot l-am suferit, i-am dat pâlincă, i-am dat de mâncat. Când a fost a doua zi, vine la soră-mea. Am avut un șogor ca mine, iute, când o intrat în curte, o prins a tăia la iel. Eu am fost anunțat, când o prins a tăia în cela și eu am fost înapoia lui. «No, futu-ți dumnezeii. Doamne iartă-mă, no stai că amu tu ești gata mintenaș». Și o fost gata imediat. L-am și potrocat. Și ați fost pedepsit? Nicio secundă, știi ce-i o secundă” (Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 136–137).

îl plimbă prin sat, cu căruța, o noapte întreagă. În acest timp, unul dintre agresori mîna calul, al doilea cânta la vioară/ceteră și al treilea aplica din cînd în cînd victimei, cu cuțitul, lovituri care însă nu erau menite să aducă moartea instantanee.³¹ Nu pot să nu remarc aici, din nou, prezența ceterei asociată cu crima. Cazul prezentat mai sus pune în evidență (grație inclusiv descrierii mai detaliate a omorului) existența normelor comunitare de ierarhizare a gravității ofensei. Se poate presupune că aceste norme sunt active cu fiecare ocazie de agresiune fizică ce merge până la omor, dar la interferența cu sistemul normativ al dreptului penal ele se pierd, rămânând încrîptate exclusiv în narațiunile locale despre crimă, în cazul în care etnologul interesat ajunge să le cunoască.

Ambele cazuri sunt citate de Mihali, primul din interviu, al doilea din documentele procesului care a urmat crimei.

Având ca mobil principal, în mai toate cazurile, „onoarea”, din primele decenii ale secolului XX și până astăzi, în Oaș, crima tinde să-și ajusteze mecanismele instituționale, în relațiile cu instituțiile de stat care reglează domeniul penal: la începutul secolului XX, avocații (mai ales evrei) obțineau în tribunale pedeapsa minimă (prin încadrarea juridică avantajoasă a faptei) pentru cei care înfăptuiseră crima; apoi obțineau eliberarea înainte de termenul ispășirii pedepsei. Pentru a evita înstrăinarea averilor în afara comunității, familiile implicate într-o astfel de situație puteau stinge conflictul prin recompensarea directă a celor prejudiciați (cu bani, cu pământ sau cu vite), la care se adăuga consfințirea rituală a stingerii conflictului (recursul la jurământul în biserică).³² În cazul acesta, instituția (comunitară) a vendettei nu interfera cu structurile oficiale ale justiției.

Instalarea și consolidarea puterii comuniste a adus cu sine o schimbare semnificativă în protocolul crimei. Instituțiile ordinii publice au părut atunci a fi incapabile de a diminua producerea crimelor în regiune, în primul rînd pentru că ele de multe ori nu erau denunțate. În aceste condiții și ca o dovadă a felului în care au fost percepute crimele din zonă de către instituțiile puterii nou instalate, judecarea crimelor ajunse în instanță începe să se facă public, în localitatea în care crima se produsese. Devine o practică sistematică organizarea proceselor în căminele culturale din satele Oașului.³³ Dar dezvoltarea fenomenului de spectacularizare a judecății și de exhibare publică organizată a ei nu au făcut decât să potențeze instituția crimei legată de onoare. Agresorii puteau acum să-și expună gestul, dimpreună cu semnificația lui (contracararea onoarei lezate) în fața comunității în ansamblul ei, special reunită în acest scop. Astfel, perioada regimului comunist nu a adus diminuarea crimelor de onoare în Oaș. „Aceste spectacole au fost ca

³¹ Bogdan Vasile și frații Boboi Mihai și Boboi Iacob au fost umiliți de către Bledea Mihai, zis Tămășcău. Ca să se răzbune, [cei trei] l-au purtat pe Bledea Mihai prin toată localitatea Bixad în miezul nopții. În acest timp, Boboi Iacob mîna caii, Boboi Mihai cânta la o vioară, iar Bogdan Vasile împlînta din cînd în cînd câte un cuțit în victimă, fără să-i aplice lovituri în zonele letale ale corpului. La trei dimineața, Boboi Mihai îl trezește pe tatăl său, spunându-i să vină să vadă pentru cine va face 25 de ani de închisoare, să-i arate tatălui său că neamul a fost răzbunat, că rușinea care i-a făcut-o Bledea Mihai este răzbunată (Mihali, p. 139). În timpul procesului public, la casa de cultură din localitate, inculpatul Boboi Mihai arată că-i pare rău că au ajuns toți trei în această situație și că **nu regretă comiterea faptei, să primească orice pedeapsă, trebuia să se ajungă la acest deznodămînt întrucît șeful de post nu a făcut dreptate. A scăpat satul de unul care își bătea joc de toți, de întregul sat** (Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 154).

³² Mulțumesc din nou pentru toate aceste clarificări domnului Remus Vârnav.

³³ Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 84.

un bumerang, în loc să se reducă numărul cazurilor de crime, acestea creșteau” observă și Nicoară Mihali.³⁴

Astăzi, evenimente care presupun jocul au rămas nunțile, vizitele la nași și petrecerile de tot felul, căci hora satului („danțul”) a dispărut, practic, din viața satelor din Oaș. Declanșarea și consolidarea fenomenului de migrație pentru muncă a dus la diminuarea, dar nu și la dispariția fenomenului crimei comunitare. Cei uciși rămân tineri, logica rituală rămâne aceeași, chiar dacă punerea în scenă ceremonială se reconfigurează. De exemplu, tinerii morți de cuțit în străinătate sunt aduși acasă, pentru înmormântare, câteodată în sicriu cu capac de sticlă, iar semnul legăturii dintre locul morții și cel al înmormântării îl face crucea plasată pe locul crimei.

Diminuarea numărului crimelor (cu o creștere a iminenței acestora în lunile de vară, când au loc în Oaș nunțile celor plecați la muncă în străinătate, câteodată câte trei nunți pe zi, în fiecare zi a săptămânii) este văzută ca un semn de emancipare, dar și ca o dovadă a slăbirii legăturii comunitare. Scăderea evidentă, în ultimii 10 ani, a numărului de crime, este percepută, chiar în cuplu cu beneficiile ce rezultă de aici, ca un indice de disoluție a comunității ca unitate morală.

„Oamenii au ce îmbrăca, au ce mânca, dar i-o stricat televiziunile. Se trag oamenii în case, acuma, nu mai sunt vecini, prieteni, nu mai sunt frați, fiecare se trage acolo în carapacea lui și se uită la televizor până uită și Dumnezeu de iel. [...] Ceva nu-i bine. Altfel de oameni eram și dacă mai aveam câte o crimă. [...] S-o distrus moralitatea.”³⁵

³⁴ Nicoară Mihali, *op. cit.*, p. 84.

³⁵ Interviu cu Gheorghe Ciocan, 68 de ani, localitatea Certeze, ianuarie 2012 (Nicoară Mihali, *op. cit.*, pag. 136).

